

ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIGA XOS BADIY IFODA USULI

Baxshulloyeva Sabina Dilshod qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14635294>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Abdulla Oripovning she'rlarida ijtimoiy kundalik hayot masalalari shu bilan birgalikda, mustaqillik yillarida yaratilgan sermahsul ijodiyotida ramziylik va tasviriy ifodaning o'ziga xos jihatlari yoritib berilgan. Abdulla Oripovning she'riy asarlarda so'z qo'llash mahorati, tasvir mohiyatini teran yetkazib berish texnikasi yuzasidan ijtimoiy qarashlar yuritilgan ushbu maqolada shoir shaxsiyatiga tegishli bo'lgan bir qancha she'rlariga tahliliy munosabat bildirilgan.*

***Kalit so'zlar:** Psixologik tasvir; lirik obyekt, lirik kechinma, birinchi muhabbatim she'ri, she'riyat, janr, poetika.*

СПОСОБ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ПОЭЗИИ АБДУЛЛЫ АРИПОВА

***Аннотация.** В статье освещаются вопросы социальной повседневности в стихах Абдуллы Орипова, а также уникальные аспекты символики и образного выражения в его плодотворном творчестве, созданном в годы независимости. В статье, в которой рассматривается мастерство Абдуллы Орипова в использовании слова в его поэтических произведениях, его техника глубокой передачи сути образов, дается аналитический подход к нескольким стихотворениям, связанным с личностью поэта.*

***Ключевые слова:** Психологический образ, лирический объект, лирическое переживание, стихотворение о моей первой любви, поэзия, жанр, поэтика.*

A METHOD OF ARTISTIC EXPRESSION CHARACTERISTIC TO ABDULLA ARIPOV'S POETRY

***Abstract.** The article highlights the issues of social everyday life in the poems of Abdulla Oripov, as well as the unique aspects of symbolism and figurative expression in his fruitful work created during the years of independence. The article, which examines Abdulla Oripov's mastery of the word in his poetic works, his technique of deeply conveying the essence of images, provides an analytical approach to several poems associated with the personality of the poet.*

***Keywords:** Psychological image, lyrical object, lyrical experience, poem about my first love, poetry, genre, poetics.*

Badiiy asarning bosh unsuri soʻz, umuman, til ekan, ana shu asarning chinakam sanʼat darajasiga koʻtarila olishida uning tili muallifning til vositalarini qay dajada qoʻllay olishi asosiy omildir. Adabiyotimizda iz qoldirgan har qanday ijodkor asarlarining tilini oʻrganish, birinchidan, adibning mahoratini oʻrganish, shu bilan birga tilimiz rivojiga uning asarlari tili taʼsirini, tadqiqotning esa tilshunosligimiz taraqqiyotiga qay darajada taʼsir koʻrsatayotganini aniq belgilash ehtiyojidan kelib chiqadi. Hozirgi oʻzbek adabiyoti, xususan, sheʼriyat jamiyatimizning maʼnaviy maʼrifiy jihatidan yuksalishiga ham sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev taʼkidlaganlaridek: “Biz maʼnaviy qadriyatlarni tiklashni milliy oʻzlikni anglashning oʻsishidan, xalqning maʼnaviy sarchashmalariga, uning ildizlariga qaytishdan iborat uzviy, tabiiy jarayon deb hisoblaymiz”¹ Oʻzbek sheʼriyati tarixidan bizga shu narsa maʼlumki, har bir shoir ijodi oʻziga xos mahorat maktabi sanaladi. Har qanday yozuvchi yoki shoirning ijodiy kamolotga erishuvi, eng avvalo, uning milliy gʻoya va qadriyatlarga sadoqati hamda ularni oʻz ijodida poetik jihatidan nechogʻlik mahorat bilan yuksak darajada ifodalay olish imkoniyatiga bogʻliq. Oʻzbekiston Qahramoni, xalq shoiri, Navoiy mukofoti sovrindori Abdulla Oripovning el qalbiga yoʻl topib uning mehru muhabbatiga sazovor boʻlganligining ham sababi shunda. Abdulla Oripov ijodi nafaqat oʻzbek adabiyotida, balki umumturkiy adabiyot kontekstida oʻziga xos mavqega ega. Mazkur tadqiqot ichida ana shu betakrorlikni, oʻziga xoslikni, shoir mahoratini namoyon qiluvchi, yuzaga chiqaruvchi til vositalarining qay dajada qoʻllanganligini yuzaga chiqaruvchi til vositalarinih qay darajada tadqiq etishga harakat qilingani uning dolzarbligini ifodalaydi.

Yaxlit bir yaqin oʻtmishga aylangan XX asr oʻzbek adabiyoti tarixida 60- yillar avlodining alohida oʻrni bor. Garchand mustabid tuzumning mafkuraviy tugʻumlari badiiy ijod sohasi ga oʻz taʼsirini oʻtkazishda davom etayotgan boʻlsa ham, bir muddat hukm surgan iliqlik davrida adabiyot maydoniga yangi bir avlod kirib keldi. Bu avlod ijodida milliy oʻzlikni anglash, Vatanni eʼzozlash, milliy urf-odatlarini targʻib-tashviq qilish, milliy his-tuygʻularni tarannum etish tamoyillari yetakchilik qilar edi. Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Rauf Parfi, Halima Xudoyberdiyeva, Omon Matjon kabi shoirlar bu adabiy avlodning yetakchi shoirlari sanaladi. Davrning tabiiy bir ehtiyoji bu avlod zimmasiga anʼanaviy sheʼriyatni yangilash va badiiy tafakkurda teranlashuvdek ulkan bir vazifani yuklagan edi. Ijod ahli xalq diliga yaqinlashdi, xalqning dardu alamlariga sheriklik tuygʻularini ilgari surdi; ramzlar vositasida oz millatining tutqunlikdan ozod boʻlishdek ezgu istagini bayon qildi. Bu avlod vakillari ijodida xalqona poetik tafakkurga xos belgilar paydo boʻldi.

Abdulla Oripovning "Oʻzbekiston" sheʼri, Erkin Vohidovning "Oʻzbekim" qasidasi, Omon Matjonning "Haqqush qichqirigʻi" va boshqa shoirlarning qator turkumlari xalqimiz qalbidan

chuqur iz qoldirdi. Milliy fikr tarbiyasiga o'z ta'sirini o'tkazdi. Bu shoirlar xalqning chinakam mehr-muhabbatiga sazovor bo'lish uchur ijodkorning estetik ideali yuksak bo'lishini, ozlari xalq hayotining ichiga kirishi zaruratini juda teran angladilar.

Shu bois, O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov bir she'rida:

El ustozim men esam -tolib!

So'z durlarin termoqdir ishim.

Odamlaring o'zidan olib

Odamlarga bermoqdir ishim, - deb umuman ijodkorga xos konsepsiyani g'oyatda muxtasar tarzda ifoda qildi. Tabiiyki, shoir zoti inson ko'nglining tarjimoni sifatida qalam tebratadi. Ayniqsa, uning "men"ida milliy, umuminsoniy ezgu tuyg'ular tajassum topishi lozim.

Shu ma'noda: "Ijodkor umuminsoniy dardni shaxsiy darddek qabul qilishi yoki shaxsiy dardini umuminsoniy dard darajasiga ko'tarishi lozim", - deb yozadi Abdulla Oripov,. Shoir ushbu talabni o'z ijodiga to'la-to'kis tatbiq ham qildi.

Bu adabiy avlod zimmasidagi mahobatli missiya zamirida "mayda gaplarni ko'tarmagay she'r" (A.Oripov) degan aqida, umuminsoniy g'oyalarni, o'zbekning milliy o'zligini anglashdek, xalqni erkinlikka, qolaversa, istiqboldagi istiqbol kunlariga hozirlashdek ulkan fikrlar mujassam edi. Abdulla Oripov fenomeni ana shunday adabiy muhitda tabiiy zarurat, "ehtiyoj farzandi" sifatida maydonga keldi.

Har qanday iste'dodli, milliy shoir badiiy tafakkur vositasida o'ziga xos san'atkor ekanini korsatadi. Tabiiyki, bunday ijodkor asarlarida badiiy tasvir vositalarini mohirona qo'llash, badiiy tilning tasvir mkoniyatlari, ayniqsa, poetik ifodaning xalqona tarzi yaqqol namoyon bo'ladi.

Qolaversa, muayyan xalqning milliy xususiyatlari mayhum tushuncha emas, balki tilidek o'ta aniq va individual hodisada reallashadi." Har qanday badiiy asar qaysi millat hayoti haqida hikoya qilsa, qaysi millatga mansub insonning his-tuyg ularini ifodalasa, shu xalqning ruhini, an'alarini, milliy o'ziga xosligini qabariq holda ifodalashi tabiiydir. Milliy til va xalq ruhi "...har bir asarda betakror tarzda uyg'unlashadilar va jonli bir "vujud"ni - badiiyatning aniq bir farzandini dunyoga keltiradilar"[3]. Darhaqiqat, har qanday badiiy asarning sehrli, jozibali, maftunkorligi, o'z navbatida, badiiy asar tiliga, ruhiyatiga hamda ijodkorning individual uslubiga bogliq. Zero, xalq yozuvchisi Pirmqul Qodirov: "Har bir tilning qudrati va afzaliyatlari shu tilni yaratgan xalqning o'zi bilan birga yashasagina rivojlanib, o'sib boradi. O'z xalqidan va sarzaminidan uzilib qolgar til tabiiy kuchini, boyligi va go'zalligini yo'qota boshlaydi. Demak, el borki, til bor. Eldan uzilmagan odam tildan ham ayrilmaydi"[3], deb ta'kidlaydi. Ijod ahli go'zal va betakror iboralarni, matal, maqol va rivoyatlarni, albatta, elidan, xalq ichidan topadi; ko'pchilik bir oz e'tiborsiz

bo'lgan yoki ustini bir oz chang bosgan noyob durdonalari qayta yaraqlatib o'z xalqiga taqdim etadi. Natijada, ifodalarning xalqona ekanligi, el diliga yaqinligi uchun tahsinlar eshitadi.

Chinakam xalq yozuvchisi, shoiri sifatida shuhrat qozonadi. O'zbek xalqining shunday ehtiromiga_ sazovor bo'lgan, xalq dilidan, qalbidan o'z she'rlari bilan chuqur orin olgan shoirlardan biri shubhasiz Abdulla Oripovdir. Mustabid tuzum davrida ham bu shoir birovlariga taqlid qilishdan, to'ti bo'lishdan orlandi; "bulbul kuyini" o'z so'zi bilan o'zbekona go'zal tilda kuylashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi tufayli milliy tilimizga e'tibor kuchaydi. Ona tilini sevish insonparvarlik belgisi hamda ajdodlarimiz ruhiga cheksiz mehr-muhabbat ramziga aylandi. Men bu masalani alohida ta'kidlab aytganim bejiz emas."

Ona "tili- bu millatning ruhidir. O'z tilini yo'qotgan har qanday millat o'zligidan judo bo'lishi muqarrardir".

Zero, millat ruhini anglatuvchi yagona dastak ham ona tilidir. Ijodkorlar milliy til taraqqiyotida, uning turli leksik va semantik jihatidan boyishida o'z badiiy asarlari bilan cheksiz ulkan xizmat qilishlari mumkin. Agar jiddiyoq e'tibor berilsa, badiiy asarni poetik tilsiz mutlaqo tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki badiiy adabiyot so'z san'atidir. Bu san'at turining boshqa komponentlarini mutlaqo e'tibordan soqit qilmagan holda ta'kidlash lozimki, ijod ahli badiiy til vositasida muazzam san'at koshonalarini bunyod qiladi.

Shu ma'noda Abdulla Oripov yaratgan she'riyatning badiiy tili, tildagi mkoniyatlar, yangiliklar, uslubiy oziga xosliklar ustida alohida fikr yuritish foydali bo'ladi, albatta. Har qanday ijodkor his-tuygularini, voqelikka estetik munosabatini so'z vositasida ifoda qiladi. Badiiy asar tili poetik tafakkurning eng muhim mezonlaridan biri sanaladi. Aslida nazariy jihatdan qaraganda til badiiyati negizida so'zlarni ko'chma ma'noda qo'llanish, lug'at boyligimizda mavjud so'zlamni o'z o'rnida ishlatish, xalqona frazeologik birliklardan unumli foydalanish juda katta ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Sharipova M. ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 12. – №. 12.
2. Шарипова М. Б., Саъдуллаева М. Модульное обучение в системе образования //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3. – С. 72.

3. Sharipova M. B., Marg‘Uba Fazliddin Qizi Jomurodova X., IFODASI D. S. M. B. Scientific progress. 2021. № 7 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalqdostonlarida-sovchilik-marosimi-badiiy-ifodasi-almomish-dostoni-misolida> (дата обращения: 22.12. 2021).
4. MA‘NAVIY Y. A. R. V. A., O‘RNI D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloevna BuxDU //Maktabgacha ta‘lim.
5. Sharipova, Maxbuba Baxshilloevna. "Gulasal Shavkat Qizi Farmonova NIKOH DAN SO‘NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA)." *Scientific progress* 7 (2021).
6. Sharipova M. B., Jalolova S. Z. Q. HOZIRGI MAISHIY TURMUSHDA O‘Z O‘RNIGA TO‘LA EGA BO‘LGAN MAROSIMLAR (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA) //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1114-1119.
7. Шарипова М. Б., Саидова Д. Х. К. Методы и средства использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 3 (48). – С. 31-32.
8. Шарипова М. Б., Саидова Д. Х. К. Методы и средства использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 3 (48). – С. 31-32.
9. Baxshilloevna S. M. et al. МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALAR MA‘NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA “ALPOMISH” DOSTONING O‘RNI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 146-152.
10. Шарипова М.Б., Хусаинова З.Х. ВОСПЕВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ // Вестник науки и образования. 2021. №16-2 (119). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vospevanie-natsionalnyh-duhovnyh-tsennostey-v-geroicheskom-epose> (дата обращения: 07.10.2022).
11. Sharipova M. YOSH AVLOD RUHIY VA MA‘NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA QAHRAMONLIK EPOSINING O‘RNI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloevna BuxDU, Maktabgacha ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021. – С. 116-117.
12. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O‘STIRISHNING ILMIIY-NAZARIY AHAMIYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 35(35).

13. Baxshilloeyvna, S. M., & Mirzoyevna, I. M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК МАДАНИЙ ТА’ЛИМ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 163-163.
14. Sharipova, M. B., & Salimova, K. R. Q. (2021). “ALPOMISH” DOSTONIDA “КАМПИР О’ЛДИ” MAROSIMI TASVIRI. *Scientific progress*, 2(7), 1109-1113.
15. Шарипова, М. Б., & Неъматова, Ш. Н. (2020). Формирование эстетической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений. *Вестник магистратуры*, (3-3 (102)), 113-114.
16. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
17. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
18. Sharipova, M. (2024). Historical-Vital Bases of Epos And Ritual Expression (In The Example of the Epic “Alpomish”). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
19. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМДА INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
20. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
21. Sharipova, M. B., & G’afurova, A. A. (2024). METHODOLOGY OF STAGING IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(1), 21-29.
22. Sharipova, M. (2023). О ‘ZBEK FOLKLORSHUNOSLIGIDA ALPOMISHSHUNOSLIK TA’LIMOTI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
23. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА TALIM YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARI VA UNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH OMILLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
24. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ TASHKILOTIDA SAHNALASHTIRISH, O‘YIN FAOLIYATINI TASHKIL ETISH YO‘LLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).

25. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046
Sharipova Maxbuba Baxshilloeyvna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
26. SHARIPOVA, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONINI O'ZBEK VARIANTLARI ORASIDAGI MAROSIMLARNING BADIY TALQINI. *Journal of Research and Innovation, 1(10)*, 45-52.
27. Baxshilloeyvna, S. M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA SUNNAT TO 'YI MAROSIMINING BADIY TALQINI. *Научный Фокус, 1(2)*, 1091-1095.
28. Baxshilloeyvna, S. M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONINI O 'RGANISH BOSQICHLARI, METODLARI HAMDA KUYLASH ETOSI. *Научный Фокус, 1(2)*, 1096-1100.
29. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК МАДАНИЙ ТА'ЛИМ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 35(35).
30. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA IFODALI NUTQNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
31. Sharipova, M., Ro'ziboyeva, Z., & Yovqocheva, H. (2024). FEATURES OF ACHIEVEMENT OF A CAREER IN PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *Modern Science and Research, 3(5)*, 1370-1376.
32. Baxshilloeyvna, S. M. (2024). ARXAIK EPOSNING SUJET STRUKTURASIDA MOTIVLAR TAHLILI. *SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI, 2(4)*, 343-349.
33. Шарипова, М. Б. (2024). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА. *International Journal of Formal Education, 3(4)*, 77-82.
34. Bakhshilloevna, S. M., & Akmalovna, A. M. M. (2024, February). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 49-51).
35. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE.

- In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
36. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
37. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
38. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
39. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
40. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
41. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
42. Sharipova, M. (2023). МАКТАВГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА’ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
43. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O‘RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
44. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOH DAN SO‘NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
45. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).

46. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
47. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
48. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
49. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
50. Azimov, Y., To’xсанov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.